

„MOCANII”

UN JOC DRAMATIC AL ROMÂNILOR DIN DOBROGEA

Păstorii ardeleni din ținuturile de „margine” ale Sibiului, Făgărașului și Brașovului — cunoscuți mai ales sub numele de *Mărgineni*, *Țuțueni* și *Mocani* — au trecut din cele mai vechi timpuri în Principatele Române în căutarea pășunilor necesare turmelor. Străbătând cărările tănuite ale munților, coborînd pe plaiurile sudice ale Carpaților, ei se îndreptau, pe nenumeratele „drumuri ale oilor”, cu turmele la iernat, în bălțile și delta Dunării. Mulți dintre acești Ardeleni, găsind aici locuri mai largi și mai mănoase decât în ținuturile de baștină, s’au stabilit definitiv cu turmele lor, formând cu timpul sate întregi de „Ungureni” sau „Mocani”. Între pământurile care au constituit o adevărată atracție pentru viața pastorală, trebuie socotită în primul rând Dobrogea. În special în județele Tulcea și Constanța, pe lângă Dunăre și prin bălți, dar și prin stepele întinse ale Dobrogei, sunt presărate peste tot târle de-ale Mocanilor sau Țuțuienilor.

Trăind în Dobrogea ani îndelungați, întorcându-se acasă doar la bătrânețe, păstorii ardeleni s’au constituit în unități de viață socială cu totul aparte de amalgamul pestriț al popoarelor dobrogene. Aceste unități de intensă — și uneori chiar complexă — viață socială, economică și spirituală, erau târlele. La târlă era stâna, cu întreaga instalație tehnică pentru transformarea laptelui în telemea și cașcaval. Acolo locuia *baciul* și *scutarul*, care supravegheiau întreaga ierarhie ciobănească: mânăzărari, strungari, berbecari. Fiind legați de târlă prin turmele de oi, ciobanii trăiau izolați de viața satelor, de cele mai multe ori necăsătorii și în cea mai mare curățenie sufletească, conform orânduielilor din etica pastorală. „Ciobanul nu știa nici femeia, nici hora. Oile asta cer, nici să nu treacă femeia prin ele.” Femeile veneau la stână, cel mult pentru ducerea lânii și a brânzei.

Ciobănia fiind astfel mai mult o viață de om singuratic, petrecerile ciobănești sunt rare. Doar sărbătorile, seara la lumina focului sau noaptea, în vreme de iarnă, se întâlneau mai mulți la târlă pentru a petrece în cântece de fluier, glume sau povești. Unii erau dela o târlă, alții dela alta și toți se socoteau „frați de cruce”. Cântau cântece de dor, de jale, de străinătate, „Porneala oilor”, „Șireagurile” și altele. La sărbătorile mai mari (Sf.

Gheorghe, Crăciun, Anul nou), alături de cântece, ciobanii din bătrâni obișnuiau să improvizeze și un fel de joc dramatic, numit „Mocanii”, cu subiectul luat din vieța pastorală și pe care îl jucau la târle sau chiar în satele vecine.

Motivul lui este următorul: Oile dela o târlă se rățesc din cauza lipsei de grijă a ciobanilor și a cânilor și sunt fugărite de lup. Ciobanii prind de veste, se întristează și cântă un cântec de jale. Mai târziu găsesc turma, se bucură, joacă și cântă.

Cum acest joc, odată foarte răspândit în Dobrogea, începe să dispară împreună cu vieța pastorală, a cărei autentică expresie este, am socotit că e util să-l prezentăm amănunțit, pentru a contribui la cunoașterea creației dramatice în domeniul folklorului.

Întâia oară am văzut jucându-se „Mocanii” în casa bătrânului Toma Neagu din comuna Bașpunar (Tulcea), în anul 1937. L-am reconstituit apoi, în Februarie 1940, în bordeiul bătrânului Nițu Nedelcu-Mocanu, în comuna Regele Carol, lângă Tulcea, împreună cu Ion Ichim Două-Paie, Ion Iencea și Nițu Nedelcu-Mocanu. Cu ajutorul lui Ion Ichim am făcut a doua reconstituire a obiceiului, împreună cu fotografiile (vezi planșele), în comuna Câșla (Tulcea), în casa Duțulesei lui Cărlan, în ziua de 15 Aprilie 1940. Aici au luat parte următorii Mocani-ciobani: 1. Ion Iencea, 71 ani (= Baciul); 2. Niculiță Oprea, 28 ani (= Scutarul); 3. Ion Ichim Două-Paie, 66 ani (= Ciobanul).

Pe lângă aceste trei personaje, la joc mai iau parte cinci până la zece oi, doi-trei câni și un măgar.

La reconstituirea jocului, bătrânii informatori¹ manifestau o adevărată bucurie și se întreceau în aduceri aminte, ca „să dea lumii vieța ciobanilor, că din ai cu oile s'a făcut țara, s'a vecuit neamu”, cum se exprimă

¹ Informatorii principali sunt indicați cu un număr roman în paranteză. Ei sunt: 1. Ion Ichim Două-Paie, zis „Mocănașu cu fluerașu” (I); 2. Nițu Nedelcu-Mocanu (II); 3. Toma Neagu (III).

Ion Ichim Două-Paie, de 66 ani (în 1940), cioban în Balta Nr. 23 și Grinda din Delta Dunării, originar din Somova-Tulcea; bunicul venit din Săcelele Brașovului, ciobani „neam din neam”. Nu știe carte. Și-a făcut o turmă „la stăpân”. A făcut războiul, ajungând până la Budapesta. Cu ciobănia a umblat pe la Ciobanu, Megidia, Somova, Niculițel, Domnița Maria, Deltă.

Nițu Nedelcu-Mocanu, cioban din Orumbei-Tulcea, de 69 ani (în 1940), e Mocan „neam din neam”. Tatăl lui, venit copil „în dăsași”, cu bunicul din Săcele, fugit de cătane. A crescut la târlă în cotul Brezoiesei și aici a învățat carte dela Baci Neculai Găureanu dela târla lui Bocioagă, care urmasse seminarul din Blaj. A umblat cu ciobănia prin jud. Constanța. A făcut războiul. În 1900 și-a făcut târla în Orumbei-Tulcea. În 1940, după moartea soției, s'a mutat în comuna Regele Carol-Tulcea.

Toma Neagu, Mocan secelean, de 105 ani, din Bașpunar-Tulcea, mort în 1938. A învățat carte la târla lui Bocioagă, unde venise de mic cu tatăl său. A făcut războiul. A fost cioban pe la mai multe târle din jud. Constanța.

bătrânul Nițu Nedelcu-Mocanu. Dar vremurile de înflorire păstorească au apus de mult, subliniază același informator: „Azi s'au trecut toate. D'apăi unde mai sânt Mocanii ăia și câmpurile alea mari? Ei, ei, s'a dus Mocanii ăia bătrânii! Am rămas cu turma pe moghilă.”

II. PREZENTAREA OBICEIULUI

Costumația. Ciobanii sunt îmbrăcați „mocănește, ca'n Transilvania” (vezi planșele), în sarici albe, ȋtari strânși pe picior („cioareci”), cămașă mare cusută pe la poale, bundă mocăneasă, chimir ori brău alb, ghebă, vânări și opinci, căciuli mari cu fundul lat sau pălării; în mână au o moacă, încrestată ca și fluerul.

Îmbrăcăminte ciobanului, scutarului și a baciului era la fel (III). La reconstituirea obiceiului, baciul poartă moacă; ciobanul: fluer, traistă și ciomag; scutarul: după funcțiunea pe care o are în stână, o piele de oaie înfășurată, pe care o ține subțioară (planșa I, 1). În chimir, ciobanii poartă cremenea și amnarul, la brău „cuțit de hier cu prăsăli de aramă ori de corn de berbece”, care servește la sângeratul oilor (I).

Bătrânul Neagu și-a îmbrăcat nepoții în haine mocănești.¹ Pe baci, ca să pară mai bătrân, l-a îmbrăcat cu un cojoc ars, mai vechiu și i-a făcut barba cu făciune.

Câinii poartă cojoacele pe dos. „Din mânecile întoarse ale cojocului îi faci urechi” (III). De obicei sunt doi câni. Lupul are un cojoc negru (planșa I, 2). „Faci numaidecât un lup... Cum să strige ciobanu: Lupul și el să nu fie?” (II).

„Oile îs câțiva copii care sânt acoperiți cu piei de oaie, să fie ca oile” (II). „Pieile pot fi legate numai pe spate; pe cap să aibă căciuli fumurii, să să potrivească cu pieile” (III).

Toate oile au câte un nume: Miorița, Țurcana, Bârsana, Bălăioara; la fel și câinii: Ciobănică, Lupu, Bucălici. „Câte o oaie mai dragă poartă clop'tu. Le punem clop'te mari, acioi, le zicem noi Mocanii; cloap'te mici, troace și cloap'te de hier, banaturi” (II).

„Mai faci ș'un măgar. Îi pui pe spate un cojoc cafeniu și deasupra samar și tărhat” (Vezi planșa I, 1).

Pornesc pe la zile mari: Sf. Gheorghe, lăsatul secului, pe la nunți, a treia zi de Paști și mai cu seamă de Anul nou.

„Să zicem, s'a strâns pă câmp câțiva mai năzdrăvani și-i sărbătoare:

— Hai, zice unu, să pornim și noi cu jocu! Tot din ciobănie juca, c'alta nu știa” (II).

¹ Costumul mocănesc se mai vede azi doar la câțiva bătrâni. La cei mai mulți a dispărut aproape cu desăvârșire. S'au mai păstrat doar brăul alb, bunda, căciula și opincile (vezi planșele).

Cel mai vioiu dintre ciobani conduce obiceiul. Tot el poruncește plecare:

— No, hai să merem în sat ori la cutare târlă!

— Eeei, no hai să merem, sântem Mocani neam din neam... (II).

Și pleacă cu jocul. Întră 'n sat, mândri, să arate ce pot Mocanii. „Arată și ei obicei mocănesc și arată la lume ce-au învățat Mocanii la stână” (I).

Astfel ajung la casa omului.

Venirea. Baciul și cu scutarul trec înainte, ciobanul cu fluerul rămâne mai la urmă. Lângă cioban sunt cei doi câni: unul la dreapta, altul la stânga, mai la urmă câteva oi. Acestea stau în cerc, „grămadă, ca 'n obor ori la târlă” (II). Lupu stă ascuns mai la o parte, ca să nu fie văzut (planșa I).

Între oi este și un măgar: „Nu să poate fără măgar, asta-i casa ciobanului, acolo-s tacămurile, sarea, cămașa, mălaiu” (I).

În timp ce baciul și cu scutarul ciocănesc la ușă, ciobanul stă aproape de oi și le cântă „Șireagurile” sau „Porneala” (vezi ariile la p. 17).

„Oile au cântecu lor: la muls, la cină, la porneală... , stai, vorbești cu iele, le chemi!” (I).

În Bașpunar, baciul și cu scutarul întră 'n casă. Mai la o parte, ori în tindă, stă ciobanul cu oile și cu câinii. Câinii trec înainte cu ciobanul. După puțină vreme, când este chemat și ciobanul în casă, vin și câinii (III).

Primirea. Formula de primire variază după gazdă: Ardelean gospodar în sat, Cojan sau Mocan la târlă.

Să zicem că vin la un Ardelean, în satele cu Mocani vechi: Coimpunar, Cârjălari, Orumbei, Topologu. Baciul și cu scutarul întră 'n casă.

— „Bună sara! Ne priiți ori nu?”

— De unde sânteț? întrebă gazda.

— Sântem tocmai din Transilvania... , tocmai dă dincolo, de pe la noi!

— Heei, Mocani întăriț, tocmai de pe la noi? Poffim, sântem tare bucuroși să jucaț obicei.”

Dacă gazda e un Cojan, baciul și cu scutarul spun:

— „Ne priiț, nu? Să vă facem un joc ca 'n Transilvania!” Cinstea satu cu obicei ăsta! (III).

— „Da, vă primim, cum nu!... Bucuroși să vedem un joc ca 'n Ardeal, un joc de ciobani!”

În vremea aceasta ciobanul cântă „Șireagurile”.

Iată-i la o târlă:

— Bună sara! la mulț ani, bade Neculai! Și cu oi cu tot întrau în târlă și 'ncepea baciul dela ușă și scutarul după baci:

— Să vă facem un joc din Transilvania!

Mai sbiară ciobanul la câni, căci ei vin lângă dânsul și el îi trimite la oi:
— Nea la oi!... La oi! la oi!...

Unul dintre câni se duce la aripa oilor.

Chiamă și pe cioban, ca să zică cu fluerul o „ardelenească”. Vine ciobanul cu unul din câni, „care nu să poate lipsi de cioban” și stă în tindă de-l așteaptă, la o parte ori în pragul ușii; celălalt căne rămâne cu oile.

Jocul. Dacă obiceiul se joacă în sat, oile stau în tindă, câinii 'n ușă. În vreme ce ciobanul cântă, baciul și cu scutarul joacă. Intră'n joc toți din casă. Doi inși se'nvârtesc. Unu, doi, trei pași înainte; unu, doi, trei pași înapoi, apoi se'nvârtesc cu pași mici (II). Dacă-s mai multe perechi, se așează în formă de cerc. Jocul se mai numește și „ciobănașul”.

Ciobanul care comandă jocul, strigă:

„Ardelean de pe pârlouge,
O trântești și sun'a doage!
Ardelean, cioareci de pânză,
Bate mâța, să dea brânză!
Ardelean de pe câmpie,
Cu ochinci de ciocârlie,

O trântești și sun'a vie!
Ciobănaș la oi am fost
Doo zile, doo nopți.
A venit-un vânt ș'o ploaie
N'am mai văzut nicio oaie!” (I).

Pierderea turmei. Ciobanii chiuesc și joacă. Baciul și cu scutarul se iau cu jocul; de bucurie, joacă cântând și ciobanul. Oile au rămas afară, câinii, Ciobănică și Lupu, lângă prag. În vremea aceasta lupul vine și „sare'n târlă”. Oile se grămădesc una'ntr'alta și dau să fugă. Câinii simt și aleargă. Ciobanul, în grija căruia erau date oile, n'a auzit clopotul acestora, în furtuna jocului. „El s'a gândit... sânt câinii, nu mă tem!” (II). „Când aude zgomot, ciobanul chiuie” (I).

Baciul zice:

— „Uite, frate ciobane, că s'a speriat oile, ia vezi! ia vezi, mai sânt oile? S'o hi răpezit lupu'n oi, frate scutare!”

Ies cu toții afară, văd că nu-s oile:

— „Hai să pornim, să le căutăm!”

Se face zarvă în casă. Unul din câni dă de veste pe dincoace, altul cu baciul și cu scutarul pe de altă parte (II).

Numai ce se aude baciul:

— „A tăbărit lupchii, mă frate-n-o!... Bine, mă frate! la și găsește-le! Turma-i viața mea, viață de Mocan!”

Rămâne trist baciul, înfipt în băț. „Așa-i un Mocan! Când are un necaz, să odinește ori să gândește înfipt în băț... , așa-l cunoști” (II).

Nu-s oile. Gazda le spune, îngrijorată:

— „Duce-vi-ț, băieți!”

„ȘIREAGURILE”

Musical score for "ȘIREAGURILE" in 2/4 time. The score consists of five staves of music. The first four staves are in 2/4 time. The fifth staff has a key signature change to one sharp (F#) and a time signature change to 3/4. Above the fifth staff, the word "suerat" is written above a series of notes marked with 'x'. Below the fifth staff, the word "phiu....." is written under a series of notes marked with 'x'. The piece ends with a double bar line.

„TURMA PIERDUTĂ”

Musical score for "TURMA PIERDUTĂ" in 2/4 time. The score consists of seven staves of music. The first staff has a key signature change to two flats (Bb, Eb) and a common time signature (C). The lyrics are: "La fân-tă-ni-ța din deal fru-mos doar-me d'un cio-ban". The second staff has the word "Fine" above it and the lyrics: "cu glu-ga la că-pă-tâi cu bâ-ța de-a-su-pra ei". The third staff has a trill (marked with 'x') above the first note. The fourth and fifth staves continue the melody. The sixth staff has a key signature change to one sharp (F#) and a time signature change to 2/4. The lyrics are: "Când își găsește oile...". The seventh staff has the word "D. C. al Fine." written in a box at the end. The piece ends with a double bar line.

(Arii culese de la Ion Ichim Două-Paie, din Cășla-Tulcea, de Prof. Andrei Sandu)

Ciobanul, care-i răspunzător de oi, strigă la câne:

— „Nea la oi! Dormiți ca morții, păziți pragu și oile nu-s!...”

Apoi chiuie:

— „La oi!... Îs jumătate de om, dacă nu le găsescl”

Câinii au plecat „în răcnetu ăsta” (II), dau roată.

— Hau .. hau .. hau ..! Haul hau .. Latră ca la lup! (I).

Atunci ciobanul strigă:

— „Lupu, măăăă! Pune, mă, gura pă iel! Roată, mă!”

Baciul întrebă repede:

— „Oare a luat?”

— „Doar n'a adus!” răspunde ciobanul și văzând cânele numai goană, îl îmbărbătează:

— „Lupu, mă!... roata, mă! Uite, mă!”

Scutarul cântă cu jale „Pierderea turmei” sau „Turma pierdută”, ca o plângere (I). (Vezi textul la p. 31-33 și aria la p. 17).

„Poate hi cântată cu vorbe ori zisă cu glasu” (II).

Căutarea turmei. Baciul, scutarul și ciobanul au plecat prin ogradă după oi, cântând „Turma pierdută”. Ei îndeamnă câinii:

— „Lupu, mă! Pune gura pă el, Ciobănică! Nea, Bucălică! O, nea, Ciobănică! Pă el, mă! Ține, nu lăsa!”

Când aude strigătul stăpânului, cânele-i numai goană:

— „Uite, mă!”

Câinii dobândesc putere.

În Bașpunar (III) „așa strigă ciobanu cătră câni:

— „Duce-vi-ț! La oi! Roată, mă! O, nea! Căutați-le!

Dunărea zicea

Că mi le-o'neca!”

În acest timp, lupul a plecat cu o oaie, împrăștiindu-le pe celelalte:

— „Nea, Ciobănică! flueră ciobanul.

— Oh! Oh!... vine cânele și'ncepe să să gudure pă lângă cioban” (I).

Încep să se audă clopotele oilor: tronca-troncal

Se veselește ciobanul și sare de bucurie:

— „Io-te, oițele!”

Scutarul cântă „Găsirea turmei”.

Baciul, ca cel mai cu experiență, e încă neîncrezător:

— „Mai stați! poate-i o părere!”

În vremea aceasta, câinii se muncesc cu lupul, dincolo-dincolo:

Hau!... Hau!

Scutarul cântă iar „Pierderea turmei”.

— „Roată, mă! strigă baciul cânilor.

— Io-te mă, nu lăsa! Pune gura pă el! Dați roata!”

Chiue și ciobanul, ca să îmbărbăteze câinii. De câte ori i se pare ciobanului că le găsește, se bucură.

În sfârșit, clopotele încep chiar să se audă:

— „Blago . . . Troco-troco . . . Placo . . . Drang! Drang! Drang!” (I).

Ciobanii se bucură și chiuesc.

Găsirea turmei. Lupul, văzând că-l ajung câinii, dă drumul oii și-și caută de drum.

— „Oh! . . . Ooh! vine cânele cu oaia și să gudură pă lângă cioban (I).

— Lăbuș, cânele taichii!”

Ciobanul șueră oile. „Bela, Buzata . . . Phiuti . . . Phiuti . . . Prr! . . . Prr!”

Pune fluierul de le cântă, apoi iar le cheamă.

Ciobanii se sfătuiesc:

— „Măi, fraților, slavă ție, Dumnezeule, c'am venit, ne frântea toate oile lupul! Mare noroc am avut!”

— „No, bine frate, hai să pornim iar” . . .

— „Să așezăm bine oile . . . Bem, jucăm, da și de oi să gândim!”

În Bașpunar, la târla lui Toma Neagu (III), se cântă jalnic până 'ncep a veni câinii cu câteva oi; unul cu v'o două, altul cu v'o două.

„Să laudă careș-de-care, că le-a căutat prin pădure:

Cobora, cobora,

Pă cea vâlcea,

To' niori cornute;

P'ale vâlcele mari,

To' oi d'alea mari.

Pă vâlcele níci,

To' nélușei níci.”

— „Unde-s ălelalte oi?”, întreabă baciul.

Una din oi răspunde:

„Oile bălăi

A rămas sara'n văi,

A rămas printre hârtoape;

Oile alea șchioape,

Ar veni și nu mai poate . . .”

În vremea aceasta vin toți:

— Închide oile'n țărçuș, ciobane!

— Prr! Prr . . . Bălăioară, Miorică! le'ndeamnă cu joarda (II).

Când s'adună turma, baciul stă de vorbă cu oile:

— „Unde-aș fost?”

— „Am fost la iarbă!”

— „Era să mă mânce lupu'n cale”, zice Miorica.

Baciu strigă la ea și atunci Miorica plânge s'o ierte, că nu se va mai duce:

— „Io aveam nădejde'n tine, Bucălaie!

Tu mergi în fruntea oilor,
Mânci floarea florilor,
De simț de vreme rea,
Tragi oile'n perdeala
De simț de vreme bună,
Tragi oile'n pășune!"

— ... „Eeeei, da haideț să facem un joc, de bucurie c'am găsit oile!"

Scutarul cântă „Găsirea oilor", o melodie jucăușă (planșa II, 2), apoi merg iar spre gazdă, cântând și jucând.

— „Ei țin obicei, ce face la târlă, face și la noi... Ei, să vă trăiască oile și dumiavoastră să trăiț, la mulț ani! Anu nou — ori Sfântu Gheorghe, ziua când se face obicei — să vă ajute!" (II).

— „Stați să vă cinstesc", zice gazda. Îi așează la masă.

— „Bun vin ai, da rar îl dai!"

— „La cules, l-oiu da mai des!"

Jucau cât jucau, pe urmă mai cântau vreo doină ciobănească. „Cânta ciobanii: Miorița, Turma pierdută, Porneala oilor, cântece bătrânești, cântece de dor și mai ales cântece ciobănești" (II).

— „Vezi câte oi am?" să laudă baciul către gazdă (III).

— „Câte oi ai? Io am mai multe!"

„Cânii" spun:

— „Dați-ne vin, de bucurie c'am găsit oile!"

Stăpânul le dă un pahar de vin și apoi joacă toți: brăulețul, chindia, ciobănașul.

În buna dispoziție creată de gustarea vinului, Mocanii cu jocul și cei de gazdă își mai aduc aminte de trecut și cântă cântece de dor, pline de nostalgia depărtărilor și a singurătății:

„Străin sunt, străin îmi zice,
Străin sunt pă un' m'oiu duce."

Sau:

„Bate vântu vârfurile
Și pă mine gândurile."

Plecarea. Baciul urează gazdei „la mulți ani"! și dă semnalul de plecare. Ciobanul adună oile chiuind și cântând „Porneala".

— „Ne-așteaptă oile!" zice baciul către cei din casă.

Dacă gazda le dă un colac (în cazul când se juca în sat, la casă cu fată mare), scutarul spunea „mulțumirea”:

„Scol din cap de masă,
Dîn gazdă frumoasă . . .
Prinde-aș mulțumi
Cetași și vățași.
Dîn gazdă frumoasă” (II).

— „No, hai să merem cu Dumnezeu”, zice baciul.

Scutarul își ia iar sulul de piele de oaie, înfășurată, subțioară.¹

Pleacă oile înșirate: Cănele, măgarul, oile . . . Ciobanul stă de le cheamă cu fluerul.

Când și unde se juca. Obiceiul variază. Jucat pe la târle, avea o înfățișare cu adevărat ciobănească; jucat în sat, pe la case, se reduce la pierderea și găsirea turmei, „mai pe scurt, cât stau de vorbă ciobanii cu stăpânu casei . . ., într’o clipă, oile nu-s!” (II).

„Era ‘nainte pădure, târle, ș’acolo să juca tot obicei” (III).

Numai la nunți, alături de desfășurarea obiceiului, aduceau Mocanii în jocul lor și o notă umoristică, după cum povestesc bătrânii lăutari din Dobrogea: „Să făcea la nuntă, la masă mare, sara, după terminarea mesei, când să lua daru, mai juca câteva [h]ori. După ce să obosea, să sfătuia dîn nuntași: BCU Cluj / Central University Library Cluj

— „Hai să ne facem „Mocanii”!

Azi obiceiul este simplificat. Partea dramatică, cu impresionanta atmosferă a târlei, a dispărut.

Pe la târle, bătrânii învățau pe tineri obiceiul, cum să-l joace, și înainte de a porni făceau probe. Desfășurarea obiceiului o deprindeau tinerii Mocani în special dela cel mai înțelept bătrân, care era și educatorul lor: baciul.

Iată ce ne spune Ion Ichim Două-Paie, despre aceasta:

— „Întâi făcea școală la târle, iarna înainte de sărbători, cu bătrânii. Dintre tineri, ăl mai vioi, mai isteț, porunca, făcea mișcări mai frumoase, striga. Dacă venea din străinătate, să simțea străini. Mai cânta, mai juca, să ducea în sate. Rămânea cel mai nîc în cârd, ăilalt să ducea în sat. Când venea în sat, lumea striga:

— Iaca Mocanii! Și jocu să zice „Mocanii” ori „Jocu Mocanilor”!

Să făcea probe, înainte de-a pleca pentru sărbători. Ăl mai isteț, care comanda jocu, îi așeza pe toț:

— „Tu, ciobane, cântă cu flueru, tu ai să hii oaie, tu batal, berbec, ăilalt iar oaie!”

¹ „Scutarul e cu grija oilor. Ia pielea, dacă pe câmp a pierit v’o oaie și o aduce la stăpân. Dacă iarba să termină, după voia stăpânului, poruncește mutarea” (I).

— „Tu, mă Neculai, să hii lup, tu, Panait ai să hii măgar!”

Ei râdeau, făceau hazuri atunci. Unii nu vroia să hie măgar.

— „Măi băieț, să facem haz, să cunoaștem că-i Crăciunu, să facem o veselie la lumea noastră, să știm că-i sărbătoare, că ăsta-i obicei vechi din bătrâni și nu trebuie să-l lăsăm!”

Să făcea probe înainte de-a pleca:

— „Hai să vedem dacă iese!”

Dacă-i plăcea lui baciui, iera bine. Punea baciui de făcea întrebare cu iei și dacă-i plăcea baciului, apoi spunea baciui:

— „Bravo băieț! No bine! Acuma porniț, cu Dumnezeu înaintel Me-reț!” Întrau în sat, mândri să arate ce pot Mocanii!

III. RĂSPÂNDIREA OBICEIULUI ȘI DECADENȚA LUI

Răspândirea obiceiului în Dobrogea coincide cu zonele de transhumanță și geografia lui e pe drumul târlelor celor mai vechi, unde surprindem și amintirile cele mai vii. „Iera ici o târlă, colo nici zare de sat!” (II).

Azi, târle nu mai sunt decât câteva: Bocioaga, Buțu, etc., sunt safe. Târlele s'au împușinat, din cauza intensificării agriculturii. Nefiind susținut de tradiția vechilor târle, obiceiul a dispărut ori a degenerat.

„Să juca în Dobrogea, cam peste tot unde iera târle și sat de Mocani vechi” (I).

În toate satele din jud. Tulcea și Constanța, pe unde a existat, a fost părăsit pe rând, prin moartea bătrânilor, prin amestecul cu valuri de Români veniți din ținuturi diferite, prin prezența străinilor într'unele sate și prin introducerea noului calendar (a stilului nou).

„Pă la târle era obicei de mult. A murit bătrânii, locurile s'a strâmtat, merelele, câmpii.”¹

„Să obișnuia de mult, l-a adus Mocanii în Dobrogea. Îl juca mai de mult, apoi s'a părăsit.”²

Îl știu vechii Mocani, din cei veniți înainte de 1877. Cei veniți după 1877 nu l-au jucat, așa că'n satele mai nouă, ca'n Casimcea (jud. Tulcea), obiceiul nu este cunoscut.

Iată ce ne spune Dumitru Cristea, 86 ani, din Topologu-Tulcea, sat format din Mocani de amestecătură:

„Io am venit când eram mic, după 1877. Am auzit de ăst obicei, da nu l-am văzut.” Soția lui, din neamul Țuțuianu, venită mai de mult, știe:

„Juca pă la târle, ca pă dincolo, ardelenește și striga:

— Ei hiu, hiu, hiu!”

¹ Neculai Dancu, 76 ani, Niculițel-Tulcea, Mocan, mort în 1939.

² Ion Gălă, 41 ani, Sărina-Suf-Tulcea.

Se știe că în Dobrogea, în satele cu Mocani vechi, veniți din Săcele, Făgăraș, Bran, s’au așezat coloniști veniți din județele Brăila, Râmnicul-Sărat, de exemplu la Topologu:

„La noi în Topologu, satu are mai multe părț de lume, oamenii să râd și obiceiurile nu să mai fac.”¹

La fel e și în alte sate cu neamuri amestecate:

„Aici chișcare cu obiceiurile lui. La urmă să râd și nu fac nimica.”²

Mocanii vechi s’au răzlețit în mai multe sate, ca în Coimpunar, Măgurele, Cârjălari, Topologu, Orumbei, Nistorești, etc. Și aici obiceiul a dispărut, căci bărbații veneau din Ardeal fără soții, numai cu feciorii și știut este că femeia ține mai mult la obiceiuri.

„Bărbații, însurându-să, a împrumutat alte obiceiuri și s’a părăsit jocu „Mocanii”.³

*

Și acum să pornim la descifrarea tradiției, prin unele precizări.

a) *Sate în care se mai juca obiceiul în ultimii ani:*

În Semeii-Mari, jud. Constanța, s’a jucat în anul 1937. În Bașpunar,⁴ s’a jucat în același an, de bătrânul Toma Neagu cu nepoții lui. După moartea bătrânului, s’a mai jucat în 1939, de nepoții și strănepoții aceluiași:

„A murit tata, flăcăii s’au împrăștiat și s’a părăsit obicei.”⁵

b) *Sate unde s’a jucat și nu se mai joacă:*

Se juca înainte de războiu în Măgurele, Coimpunar, Cârjălari „și peste tot unde era mocănimă. După războiu n’am mai văzut.”⁶ „Pe la 1900, am jucat „Mocanii” pe la târlele dela Topolog. Bunicu meu îl făcea cu alț fraț Mocani, de străinătate” (II).

c) *Sate în care despre obiceiul există date multe, amintiri puternice:*

În Orumbei, Măgurele, Coimpunar, Cârjălari, jud. Tulcea, în Nistorești, jud. Constanța, și în alte sate de Mocani vechi, trăiesc amintiri puternice despre ciobanii de altă dată.

„Știu dela bunica, că’n Cucichioiu (Nistorești) să făcea datina Mocanii. Era târle, păduri, acolo să juca.”⁷

„P’aici, în Coimpunar, Orumbei, Topologu... Tata spunea de ăst obicei, la fel și bunica după mamă.”⁸

¹ Ileana Bâncă Crăciun, 41 ani, Topologu-Tulcea.

² Dumitru Ștan Crăciun, 72 ani, Regele Carol-Tulcea.

³ Ileana Bâncă Crăciun, 41 ani, Topologu-Tulcea.

⁴ În acest sat de Ruși sunt câteva familii de Mocani: Neagu, Dragnea, Dobre. Jocul se face numai în casele Mocanilor. „Rușii au obiceiurile lor” (Toma Neagu).

⁵ Toma Neagu, 48 ani, fiul bătrânului cu același nume.

⁶ Nicolai Țuțuianu, 72 ani, Pecineaga-Tulcea.

⁷ Ioana Cerghet, 51 ani, Nistorești-Constanța.

⁸ Niță Tălpău din Nistorești, azi în Cazimcea. Gh. Pană, 54 ani, din Topologu, Mocani din Săcele.

„Așa am auzit dela tata și tata-moșu, că p'aici, pîn târlele din pădurile Tulcii era obicei" (I).

„Bătrânu meu făcea obicei, eram nîcușor. Era pîn târlele din pădurea Săricei, Ciobanu, Megidia."

d) *Sate unde mai există doar o amintire de tot vagă despre obicei:*

„În Cara-Murat (azi Ferdinand), județul Constanța, sat în parte mocănesc, mi-a spus părinții că era ăst obicei." ¹

„La Greci, la Măcin, l-am văzut jucat de ciobani, eram copil atunci." ²

„În Parcheș, am auzit povestind dă obicei, un cioban bătrân Ion Neagu." ³

„Să juca în Balta Pecinegii." ⁴

„Să cauț pe la semnele și târlele din păduri, pe la poduri, îs tot urme de Mocani. Podu lui Urzică, târta lui Urzică . . . P'aici, în aprochiere, târta lui Șorici . . . la Colțan . . . Ce târlă! Târta Tuțuenilor . . . atunci să hi venit, vedeai obicei!" ⁵

„Pin târlele dela Beștepe, Sarighiol-de-Vale, Târta Golii, Rosetti, Grinda Chiliei, să juca." ⁶

Urme mai sunt și la Beștepe:

„După 1856, cam pin mijlocu satului în vale, nu era decăt v'o zece târle de oi, a Mocanilor din Transilvania, aici să făcea [obicei]. Știu dela părinț d'ăst obicei." ⁷

„Pe la Sarighiol, Portița, Hârșova, să pomenește pe aici de multe târle unde să făcea obicei. Lumea s'a corcit, s'a amestecat, de nu să mai face. P'aici să juca obicei. Prin aprochiere e pășune și pădurea „Valea Nucarilor" . . . și era multe turme de oi mocănești" (III).

„În vremea aceia să juca obicei în Mahmudia (Beștepe românească)." ⁸

„Pe la Murighiol era târta lui Pârău, era ș'alte târle, p'atunci să juca obicei." ⁹

α) *Sate în care obiceiul a decăzut și a luat forme streine:*

Obiceiul a dispărut, a decăzut și s'a simplificat cu vremea, ne mai fiind susținut, prin schimbarea ritmului de vieață, de tradiția ciobănească.

Simplificat, se mai joacă în Niculițel, sat prin excelență tradiționalist, în

¹ Ion Gălă, 41 ani, Sarina-Suf-Tulcea.

² Gherghina Răznovaru, 45 ani, Niculițel-Tulcea.

³ Vasile Popa, 53 ani, Parcheș-Tulcea.

⁴ Neculai Tuțuianu.

⁵ Rada Cergheț, 81 ani, Casimcea-Tulcea.

⁶ Neculai Brumă, 82 ani, Chilia Veche.

⁷ Petrea Pavel, 84 ani, Beștepe-Tulcea.

⁸ Tănase Suci, 84 ani, Mahmudia-Tulcea.

⁹ Vasile Istrate, 71 ani, Mahmudia-Tulcea.

1. Venirea „Mocanilor”

2. Venirea „Mocanilor”, varianta cu lupul (la dreapta)

1. Pierderea oilor

2. Regăsirea turmei

care te uimește mulțimea obiceiurilor. Aceasta se explică prin faptul că populația e curat românească, omogenă, asimilată, cât și prin poziția lui geografică, așezat între dealuri și păduri de teiu.

În satele de prin prejur (Somova, Sarica), așa simplificat — a dispărut. A dispărut și în Sarina-Suf.

Bătrânii spun că înainte, în Niculițel se juca altfel, ca pe la târle, azi e schimbat. „A murit bătrânii, tinerii nu-l mai știu. Așa cum era înainte pin Sarica, Niculițel — nu să mai pomenește!”

Ne adeverește același lucru și Nițu Nedelcu-Mocanu:

„La Niculițel, obicei a întrat în breasla Cojanilor. Nu l-a știut bine, de asta s'a stricat. Înainte era altfel, azi o amestecă.”

Forma decăzută are numai cântece și strigături, feciori îmbrăcați „în național”, dar necostumați, fără lup, câni, oi și ciobani. I-a rămas numai numele de „Mocani”.

L-am văzut jucat în casa lui Dumitru Tudor, la Niculițel, în ajunul Anului nou 1937. Venirea „Mocanilor” e un prilej de mare bucurie. Se joacă în ajun și'n ziua Anului nou.

Sunt patru sau șase perechi de flăcăi și flăcăi îmbrăcați fete. Vin cu fluerul, cimpoiul ori cavatul. Flăcăii sunt îmbrăcați cu ȳari, ilice, cioareci, vânări și opinci, căciuli, cojoace ori sărcii.

Fetele sunt îmbrăcate tot în ilice, fote și opinci. „Cântătorul” poate fi un flăcău ori un bătrân. Într'ă'n casă și spune:

— „La mulț ani!” Sărută mâna gazdei și apoi încep să cânte și să joace. Au o batistă cusută pîmprejur și o țin sus în mână, când joacă: mocăneasca, mărunțica, hora rară, hora dreaptă, mâna'n bătaie, sârba dobrogeană, șchioapa, ceasurile, biru greu, mocăncuța.

Unul dintre flăcăi, conducătorul „Mocanilor”, strigă când joacă:

Albă-i lelea ca și cașu,	Câte fete sânt la oi,
Dar să ține cu nănașu!	Toate-s bune de cimpoi!
O cunosc pă cingători,	Numai doo sânt' mai slabe
Că chiere după feciori!	Alea-s bune de tarabe! ¹

„De când mă țin minte, așa știu obicei ăsta. De Anu nou, pă la noi pi la Niculițel, ăl mai drag obicei e Mocanii. Cânt' eram flăcău, umblau fete și băeți. Unu cu flueru cântă de joc, altu spunea strigături. Juca: mocăncuța, ciobănașu, mocăneasca.”²

„Mocanii” văzuți de noi în 1940, de Anul nou, tot în Niculițel, se prezentau astfel:

Flăcăul Dumitru Apostolatu, 24 ani, din Niculițel, conducea obiceiul. Flă-

¹ Dumitru Bou-roș, 25 ani.

² Dumitru Tudor, 47 ani, Niculițel-Tulcea.

căii se'mbracă mocănește în ziua și în seara de Anul nou. Jocul începe de cu seară — din ajunul Anului nou — și ține până a doua zi, la douăsprezece.

Sunt patru sau șase inși: unii — Mocance, alții — Mocani. Mocancele se'mbracă cu pestelce, cămașă de pânză albă cu bertă (broboadă)'n cap; Mocanii, cu cămașă, ilic cusut, căciulă, ițari, opinci, vânări. Au șervete sau batiste cusute, pe care le țin în mână, când joacă. Au un „cântător”, care le cântă din fluer. Și pe drum cântă cântece ciobănești și jocuri: ciobăneasca, sârba, mocăncuța.

Se duc la fiecare casă care-i primește și zic:

— „Bucuroși de noi Mocanii? La mulț ani!”

Întră cu toții și „cântătorul” începe din fluer ori caval. Mocanii joacă: mocăncuța, ciobănașul, hora 'n două, brâul.

Strigă: — Ui, săracu mocănaș!

Mocanca răspunde:

— Cum mi-aduce sara caș,
Dimineața urdă dulce,
Mă sărută și să duce!

Mocanul zice:

— Ui, săraca mocăncuța,
Cum îi sare pestelcuța!

Gazda le dă bani: doi lei, trei lei, cinci, la toți. Când merg pe drum, „cântătorul” cântă cântece ciobănești de drum: „Șireagurile”, brâul mocănesc... Înainte de-a porni, Mocanii se strâng la o casă, cântă, joacă, până vine vremea să se 'mbrace.

Sub o formă asemănătoare, s'a jucat obiceiul și în Sarina-Suf, jud. Tulcea.

„În Sarina-Suf, mai de mult juca „Mocanii”. S'a mai făcut, dar cu schimbare, nu ca'nainte. Ciobanu cântă'n mijlocu [h]orii și oile joacă 'mprejuru lui, după ce le găsește. Când cântă „ciobăneasca”, oile să bucură, sar și încep să joace și ele.”¹

Obiceiul a dispărut din pricina înstrăinării satului:

„În Sarina-Suf, Mocanii s'a corcit și obiceiurile s'a amestecat. Mocanii d'aici, din Dunăvățu de sus, au fost veniți din Săcele și Săliște. În Sarina-Suf a venit Bulgari, iar în Dunăvăț, Ruși.”²

IV. ORIGINEA ȘI EVOLUȚIA OBICEIULUI

Din cele constatate până acum, tragem următoarele concluzii: Obiceiul a luat naștere dintr'un episod al vieții păstorești. Un motiv simplu, redând o întâmplare obișnuită din viața păstorilor, petrecută la târlă. „Turma pier-

¹ Ion Popa a lui Dumitru Mocanu, 56 ani, Sarina-Suf-Tulcea.

² Gheorghe Gălă, 41 ani, Sarina-Suf-Tulcea.

dută” este tema fundamentală. Putem presupune că de mult a fost redat cu mai multe amănunte de cum constatăm în variantele ce ni s’au păstrat. A fost compus prin impresii, inspirate din întâmplările freamătului zilnic și din atmosfera vieții păstorești de prin plaiurile cutreierate de ciobani.

După spusele bătrânilor, obiceiul s’a născut de mult, în Transilvania, tot pe la fârle. „Tot dă Mocani îi făcut, ca și Miorița cu Vranceanu, Ungureanu și Moldoveanu. De prin bătrâni, așa s’a ’ntâmpat. Și obicei-i din viață!”¹

Adus în Dobrogea de către păstorii ardeleni, obiceiul a prins mai multă vieață, fiind susținut de felul de așezare a târlelor, de dorul de casă, de singurătate și de mândria de-a arăta față de Dobrogenii băștinași de prin sate, ce pot târlașii; obiceiul a căpătat, astfel, în Dobrogea, o atmosferă specifică.

L-am găsit la Mocanii veniți în Dobrogea de trei-patru generații. Știm că ei au venit în două perioade: înainte și după 1877.

Numai la cei vechi putea să apară obiceiul. Ei duceau o viață grea, singuratică, pribeagă, mereu în luptă cu Cerchezii, cu satele turcești și tătarești, până ajungeau să stăpânească pământul.

Mocanii așezați după 1877, au venit să româneze Dobrogea, pustiită după plecarea Turcilor și să primească pământ:

„Am venit și dă sărăcie. Pășuni nu mai era în Ardeal, să vândă oile îi dorea inima, să să facă muncitori la fabrici era greu, deprinși să să fie de coada oilor... S’a pornit cete-cete spre Dobrogea, unde să da pământ.”²

Au venit după 1877: Seceleni, Brăneni, Făgărășeni. După 1879, Mocanii s’au retras și din Basarabia în Dobrogea.

„Noi, veniți după ’77, cu pașaport, când s’a deschis Dobrogea, am avut altă viață decât ăilalt Mocani, care făcea obicei.”³

Mai mulți informatori, veniți după 1877 în Dobrogea, declară că nu cunosc obiceiul, la fel și informatorii coborâți din Basarabia.

El e cunoscut deci, numai de Mocanii vechi. Cei veniți după 1877 nu-l cunosc, pentru că, veniți mai mulți odată, în alte condițiuni, târlași și plugari, vieața lor nu seamănă cu a Mocanilor veniți înainte de 1877, fugiți ori plecați cu turmele din pricina stărilor din Transilvania. Bătrânii declară că obiceiul a fost adus de mult, de prin Săcele și aici în Dobrogea, el s’a păstrat; în Ardeal vieața pastorală pierzând din intensitate, obiceiul s’a stins. Într’adevăr, obiceiul e cunoscut de Secelenii veniți înainte de 1877, în județele Constanța și Tulcea, care se pare că sunt cei mai vechi Mocani veniți în Dobrogea.

¹ Toma Neagu.

² Niță Dumbravă, 90 ani, Topologu-Tulcea.

³ Ion Stan Munteanu-Flondor, 82 ani, Casimcea-Tulcea.

lată cum comentează bătrânii originea ardeleană și anume săceleană a obiceiului: „L-o fi făcân' ai dintâi Mocani care venea în Dobrogea. Ai dintâi Mocani is din Săcele. Părinții noștri au venit din Turcheș și Satulung, din cele Șapte sate de lângă Brașov. Ne povestea părinții de ăst joc „Mocanii”. Spunea că să obișnuia de mult în Ardeal, apoi s'a părăsit.”¹

„Mocanii să făcea pă dincolo. Unu cioban, unu scutar, unu baci. Baci și scutaru într'n casă, iar ciobanu păzește oile cu ciomagu'n mână. Cân' într'n casă cu cânele, oile-s fugărite de lup. Le caută toț, apoi le găsec și să bucură. Era odată adet mocănesc, cum era odată. L-am văzut în Săcele, când eram micușoară.”²

Nișu Nedelcu spune: „Bunicu meu îi din Bisericuța neagră³ Săcele. În Săcele era obicei ăsta. D'aici îi de locu lui. S'a pierdut, poate v'un bătrân rămas să-l știe.”

Să-l ascultăm și pe Toma Neagu: „Obiceu s'a născut în Transilvania, mai 'nainte de 1800, când știu că-mi spunea bunicu c'a trecut ai dintâi Mocani în Dobrogea. P'atunci făcea obicei.”

După cercetările făcute de Arhiva de Folklor a Academiei Române, la Săcele-Brașov nimeni nu-și aduce astăzi aminte de un obicei asemănător.

Așa dar obiceiul a fost adus, de mult, din Ardeal în Dobrogea și numai aici s'a păstrat. Între condițiile care au contribuit la păstrarea lui, trebuie să amintim în primul rând vieța țârelor, moștenite din tată'n fiu, nostalgia și dorul păstorilor după satele de unde erau originari, precum și mândria de Mocan, ascunsă în adâncul sufletului lor.

lată ce spun bătrânii în legătură cu aceasta:

„Când venea Mocanii în Dobrogea, Cojanii îi făcea „țoape”. Ș'atunci ce s'a gândit ei, să scoată un obicei vechi, dă dincolo, de supărările lor.

— Și hai să facem câte-un joc! . . .

— Uite, vin Mocanii! vorbea lumea.

Mai juca, mai cânta, de străinătate! Vezi un Mocan cu flueru, să-ț cânte „Șireagurile”, îngheț, nu alta! Cu fluerașu la inimă, în vreme de străinătate, odată ieș din amar, ț-a ieșit focu . . .” (II).

„Ăst obicei să juca de străinătate. Când venea întâi p'aici, era străini, ca păsările'n pădure. După ce s'a mai înmulțit țârlele, făcea obicei. Ne găseam. Ăsta-i tot de-a nostru: — Hai să mergem cu toț!” (I).

„Ăst obicei să juca de străinătate. Venea Mocanii unii la alții la zile mari și să făcea „Mocani”, ca'n Transilvania . . . Alalte obiceiuri trebuia să le'nveț, da Mocanii is sub aripa cerului, numa cu ciobănia!

— No, hai să merem cu stâna după noi!” (III).

¹ Gheorghe Gălă, 41 ani, Sarina-Suf-Tulcea.

² Maria Odor Săceleanu, 86 ani, Casimcea-Tulcea.

³ Probabil amintirea bisericii „negre” din Brașov.

Faptul că obiceiul este cunoscut de cei mai vechi Mocani din Dobrogea și că urmele lui se găsesc și în Basarabia — unde n’am putut cerceta decât satul Izvoare (jud. Soroca) — ne dovedește originea lui transhuman-tică. Știm că Basarabia, ca și Dobrogea, a fost din vremuri vechi un loc căutat de turmele Mocanilor.

Obiceiul a fost deci răspândit pretutindeni pe unde au rătăcit târlășii din Săcele, după ce răsărise din sufletul unor ciobani cutremurați de că-rările munților, de căile transumanței dintre Transilvania și Dobrogea; și după ce dramatizaseră un fragment tipic din vieța lor, cântată în balade și cântece păstorești.

„Mocanii” reflectează astfel freamătul zilnic al vieții ciobănești. E un obicei născut din vieață, ca și balada „Mioriței” sau „Pierderea turmei”, motiv intercalat în jocul dramatic.¹ Este o creație proprie păstorilor și o oglindă a spiritualității Mocanilor. În același timp este și un document pentru înțelegerea lumii păstorești.

De sigur, obiceiul, așa cum se prezintă astăzi, a pierdut mult din vi-goarea lui primitivă. La depărtări mari de timp, a fost redus la un motiv schematic, cu slabe reminiscențe față de vieța lui de altădată, cu zgomot impresionant de târlă.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

V. TEXTE

Descrierea obiceiului de către Nițu Nedelcu-Mocanu.²

„Pe la 1900, am jucat „Mocanii” pe la târlele dela Topolog. Bunicu-meu îl făcea, cu alți frați Mocani, de străinătate... Iată cum era...”

Să zicem, s’a strâns pe câmp câțva năzdrăvani și-i sărbătoare: lăsatu secului, Anu nou.

— Hai să merem în sat ori la altă târlă. Doi s’a făcut câni, cu cojoacele pă dos, zece oi, to’ din ei, cu piei de oi, să semene cu oile. Baci, scutaru și ciobanu, îmbrăcați Mocani, cum să purtau, ziceai că-s scriși, cu ițari, cămăși albe, vânări, ochinci, chimir, bondă și căciulă ciobănească, ziceai că-i turnată pe cap. Făcea un lup, un măgar (uneori).

— Eeei, no, hai să merem, suntem Mocani, neam din neam!

Baci și scutaru trec înainte. Ciobanu cu flueru, cimpoi, cu cavalu ori flueru de

¹ Un informator din Chilia veche (Ion Ciobanu, 89 ani, mocan din Săcele) povestea că „Mocanii” cuprindeau și următorul episod: „Ciobanu s’a dus să caute oile. Oile le mână doi [h]oți. A luat atunci trâmbița și a sunat să-și audă baci și cu scutaru, că oile le-o mână. A auzit iei ș’a alergat într’un suflet, aflând oile și pe cioban legat. Ș’au jucat de bucurie cu oi, cu câni, cu stăpâni, cu tot.”

² NOTA EDITORULUI. Descrierile altor informatori (Ion Ichim Două-Paie, Toma Neagu, etc.) și câteva atestări sumare ale obiceiului, care făceau parte din manuscrisul trimis spre publicare, n’au putut fi date aici, din cauza reducerii pe care am fost siliți să o aplicăm tuturor articolelor, în urma scumpirii tiparului și a lipsei de hârtie. Descrierile amintite pot fi consultate însă la Arhiva de Folklor a Academiei Române (Manuscrise, Nr. 1121).

stuf, mai în urmă. Lângă el, doi câni: unu la dreapta, altu la stânga și mai în urmă câteva oi. Oile stau în cerc grămadă, ca 'n obor la târlă. Lupu stă ascuns în lăfuri. (Trebuie să hie ș'un lup, așa-i treaba mocănească!). Ciobanu strigă: „Lupu”! Degeaba strigă, dacă nu vine. Câinii: Ciobănică, Bucălici . . . , stau lângă oi. La turmă sâ'n câni voinici. Pă lup poți să-l îmbraci ca un lup . . . Sânt ghiduși cari știu . . . Lupu știe orice turmă câț câni are, știe cum s'așează câinii în timpul nopții ca să păzască turma'n târlă. Câinii stau lângă târlă.

Baciu și cu scutaru ciocăne la ușă. În vremea aceasta ciobanu cântă „Șireagul oilor”. „Șireagurile” e un plaiu. Când pleca toamna oile din vârful muntelui, Mocanu le cânta. Cânta la vale, când venea șireagu. Șireagu să'nșiră pă potecă, cum e muntele de înalt. La munț să cântă din buciume. Oile când aud că pleacă de vale, cunosc și ele.

Baciu și cu scutaru întră în casă.

— Bună sara! Ne primiș ori nu?

— De unde sunteș? întrebă omu.

— Suntem tocmai din Transilvania . . . tocmai de dincolo, de pe la noi!

— Heei, Mocani întăriș, tocmai de pe la noi?

Poftim, suntem tare bucuoși să jucaț un joc! E chemat și ciobanu. El zice cu flueru o „ardelenească”. Baciu și cu scutaru joacă. Într'n joc toț din casă. Doi inși să'nvârtește: unu, doi, trei pași înainte, un, doi, trei înapoi, apoi să'nvârtesc cu pași nici. Jocului i să mai zice „Ciobănașu”.

Unu dintre ciobani spune o strigătură (citată la p. 16).

În vremea aceasta vine lupu. El rămăsese de cu noapte pin buruiene. Știe unde să duce turma la păscut. Vine la turmă ca la [h]oră. Nu-l simte nici pământu. Trece printre câni, sare'n târlă, ia mielu și să duce de unde a venit. Dacă ia o oaie, atunci să face zgomot. Toate oile să grămădesc, una peste alta, ca să fugă. Câinii simț și aleargă.

Ciobanii în vremea asta joacă. Când aude zgomot, ciobanu chiuie. Baciu face:

Uite, mă, că s'a speriat oile. Ia vezi!

(Ei la joc, la pefrecere, câinii la ușă, oile'n tindă. Că'n' s'a trezit, a cherit oile).

Ia, mai vezi oile! face baciu cătră cioban.

(Ciobanu n'a auzit clop'țu în furtuna jocului.)

Nea, la oi, dormiș ca morșii, bată-vă să vă bată de câni! Păziș pragu și oile nu-s-... La oi! . . . Dormiș ca morșii! (Câinii a plecat în răcnetu ăsta . . . dau roata care 'n cotro).

— Hau! Hau! . . . Haaaauuu! Hau! . . . Hau! (Latră ca la lup.)

A zbieat ciobanu:

Lupu, mă! Pune gura pă el, Ciobănică! Nea, Bucălici! O, nea Ciobănică! Pă el, mă! Lupu, mă! Ține, nu lăsa! (Îndeamnă cănele.)

Cănele numai goană, când aude strigătu stăpănului.

Uite, mă! Ține Bucălici! (Câinii dobândesc putere.)

A răvășit oile? A zvărlit nelu?

Să face zarvă în toată casa. Unu din câni, pă dincoace, dă de veste, altu cu baciu și scutaru, pe de altă parte. Numai ce să aude baciu:

Bine, mă frate, ia băta și găsește-le! . . . Asta-i viața mea, is viță de Mocan!

Duce-vi-ț, băieț, zice gazda!

Îs jumătate de om, de nu le găsesc!

În acest timp, lupu a plecat cu o oaie, împrăștiindu-le pe ălelalte. O oaie bătrână o prinde, o ia dă după ceafă, îș înfige colții și o silește să meargă după lup. Oaia zgheară și fuge alături dă lup.

Nea, Ciobănică!, flueră ciobanu.

Oh... Oh...! vine cănele și'ncepe să să gudure pă lângă ciobani.

Ori a luat? face baci.

Doar n'a adus, răspunde scutaru.

Ciobanu mai chiuie:

Lupu, mă! Daț roata!

Baciu, scutaru ș'un căne merg și cântă: „Turma pierdută”. (De câteva ori i să pare că le găsește și să bucură degeaba.) Clopotul începe să să audă:

Placo! .. Troco .., troco .., placo .., troco .. Drang! Drang! Să bucură ciobanii și chiuie.

Lupu, văzând că-l ajung câinii, dăduse drumu oii și-ș căuta de drum. Ciobanu șuieră oile .. Bela .. Buzata .. Phiuti .. Phiuti .. Prr. .. Prr! ..

Ciobanii să sfătuesc:

Măi, frajilor, slavă ție, Dumnezeule, c'am venit, ne trântea toate oile lupu. Mare noroc am avut!

No, bine, frate, hai să pornim iar...

Să așezăm bine oile... Bem, jucăm, da și de oi să gândim...

Huural! Am găsit oile... (S'aud ciobanii.)

Bine că vă văd în ființă!

Norocire bună la pahar! Să împărțiț peste turmă!

Oile știe semnu lor. Io făceam cu mâna așa ș'asa. Să uita țintă opt sute de oi și: Ha? ha?, adică: Unde? să'ntrabă iele. Mergi înaintea lor, iele vin: țac, țac, după tine. Eram mult ciobani, treizecișisase la o țârlă. Nimenea nu punea mâna pă căne. Îi tovarăș. Îl băteam pă schinare.

Măi, Bucălici, cățelu taichii!

Baciu și scutaru vin jucând. Scutaru cântă „Găsirea turmei” și baciu joacă, spunând: Ia, ui-te, oi-țele mele!

Io-te măăă...!!

Cânt din fluer și joci singur ori mergi și cânt.

Ihaaaa! joacă și oile... să vezi cum joacă. Joacă brâu mocănesc, mocăncuța, [h]ora 'n doo părț. La [h]ora'n doo părț, ii dreptu'n față, stângu-dreptu, pași pe loc, iuț și mărunț..."

„Turma pierdută”

„Apoi...

Foaie verde ș'un lipan,

La fântâna de sub deal,

Cântă, mare, un cioban

Din fluiet și din caval.

Dar din caval cum cânta?

Uite-așa...

(Cântă din vioară ca din caval.)

Stăpân-mocan ce-mi făcea?

Oițele le-aduna

Și la munte le pornea...

(Cântă numai melodia.)

Cân' pă drum iel să ducea

D'o perdea că mi-ș găsea

Oițele că le băga,

Sarica ș-o așternea

Și să da de să culca

Și prea mult că mi-ș dormea

Oile să'nșuruia

Și'ntr'o vale că-mi întra.

Stăpân-mocan să deștepta,

Nicio oaie nu găsea,

Mâna pă caval punea

Ș'un cântec de dor trăgea

(Cântă de dor.)

Astă vorbă că-mi spunea,

- După oi că mi-ș pleca.
 Cată ici, cată colea,
 Nicio oaie nu găsea.
 Ș'i'n cale că să găsea
 C'un lăutar că să'ntâlnea,
 Din țara ungurească cân' venea,
 Cu vioara că cânta.
- Stăpân-mocan ce-i spunea?
 — [H]ai noroace, măi frățioare!
 Te văz că știi să cânt bine cu vioara.
 Ai patru ștreanguri coarde pă ea,
 Să faci d'un cântecel,
 Să-mi sară ochinca din picior...
 'Cepea bătrânu d'a cânta
 Ungurește, cum știa...
 Stăpân-mocan ce făcea?
 Mâna'n chimir cân' băga,
 D'un gălbior că scotea
 'N mâna lăutarului că-l da...
 — Ține, frate, gălbioare,
 Că de cân' am venit din țara mea,
 Niciunu nu mi-a cântat așa!
 To' nainte că-mi pleca,
 Cată ici, cată colea,
 Nicio oaie nu-mi găsea.
 C'un țambalagiu că să găsea,
 Din țara turcească iel venea.
- [H]ai noroace, măi frate,
 Te văz că știi să cânt bine cu țambala
 Ș'ai patru sute dă ștreanguri pă el,
 Să-mi faci d'un cântecel,
 Să sară ochinca din picior!
 'Cepea țambalagiu d'a cânta
 El turcește, cum știa.
 (Cântă o turcească.)
 Stăpân-mocan ce-mi făcea?
- Ține, frate, gălbioru,
 Că de cân' am venit din țara mea,
 Nimeni nu mi-a cântat așa!
 To' nainte că-mi pleca,
 Cată ici, cată colea,
 Vremea prânzului venea,
 Nicio oaie nu găsea.
 C'un lăutar că să găsea
 Din țara bulgărească el venea.
- [H]ai noroace, măi frățioare,
 Te văz că știi să cânt cu gaida bine.
 Să-mi faci d'un cântecel,
 Să sară ochinca din picior.
 'Cepea lăutaru d'a cânta,
 Bulgărește, cum știa.
 (Cântă o bulgărească.)
 Stăpân-mocan ce-i spunea?
- [H]ai încolo, mumă-fa,
 Că nu-mi place cântecu,
 Nici nu-ț dau galbenu!
 Astă vorbă i-o spunea,
 To' nainte că pleca,
 Cată ici, cată colea,
 Nicio oaie nu găsea.
 C'o babă că să găsea
 Din Cârjălari că iera.
- Alei, babo, dumiata,
 Te văz că știi să dai cu ghiocu bine,
 Să-mi găcești și mie,
 Să văz găsăsc oile,
 Ori s'a dus dracului?
 Așa baba c'auzea,
 Ghiocu că mi-l scotea,
 Ciobanului îi ghicea...
 — Măi ciobane, uite oile tale'n cea vale!
 Așa stăpân-mocan auzea,
 Când acolo să ducea,
 Nicio oaie nu găsea.
 Niște chetre că-mi găsea,
 Sarica ș'o așternea
 Și să da de să culca.
 Și prea mult că nu-ș dormea.
 Cân' iel, mări, că să trezea,
 Măgaru că-l auzea
 Într'o vale cum zghera
 Ah!... Ah!...
 (Cântă ca măgaru.)
 Și mocanu ce-mi făcea?

După zgherat să lua,
 Mergea iel cât mi-ș mergea,
 Iel ședea și-mi asculta,
 Unde câinii auzea.
 Și 'ntr'o vale că-mi întra,
 Da cum, frate?
 Uite-așa!

(Scoate sunete cu vioara, urlă lung
 ca pentru lup.)

To' nainte că-mi pleca,
 Mergea iel cât mergea,
 Ședea, frate, și-mi asculta,
 Cocoșii că-i auzea,
 Da cum, frate?
 Uite-așa!

(Cântă cu vioara ca un cocoș.)

To' nainte că-mi pleca
 Și 'ntr'o vale că-mi întra,
 Turmulița ș'o găsea

Ș'unde începea de-a cânta.

Da cum, frate?

Uite-așa!

(Cântă o arie foarte vesel.)

To' de doru oilor.

În samă turma ș-o lua,

La măgar că să ducea,

După gât că mi-l lua,

Drept în bot că-l săruta.

Turmulița ș-o lua

Ș'afară mi-o scotea

Și la munte să ducea.

Acolo stâni că făcea,

Ședea și să [h]odinea

Și, frate, să pomenea.”

Cules dela Costache Trandafir, 83 ani, din
 Pecineaga-Tulcea, analfabet, lăutar neam
 din neam.

TATIANA GĂLUȘCĂ

BCU Cluj / Central University Library Cluj

HARTA REGIUNII CERCETATE